

OS BENEFÍCIOS DO USO DE INIBIDORES DA SGLT2 NA DOENÇA RENAL CRÔNICA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 27/07/2023

THE BENEFITS OF THE USE OF SGLT2 INHIBITORS IN CHRONIC KIDNEY DISEASE: BIBLIOGRAPHIC REVIEW

LOS BENEFICIOS DEL USO DE INHIBIDORES DE SGLT2 EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8204860

Ana Carolina Tanajura Lima ¹

Ianna Carvalho Queiroz Miranda ²

Vitor Gabriel Santana Rodrigues de Souza ³

Rodrigo José Melo do Espírito Santo ⁴

RESUMO

Objetivo: Identificar os benefícios do uso de inibidores da SGLT2 na progressão da DRC. **Métodos:** Esse é um estudo de revisão integrativa. Utilizou-se as bases de dados Cochrane Library, LILACS, Science Direct e PubMed e os seguintes descritores “Inibidor da SGLT2”, “doença renal”, “benefícios” e “medicação”. Os critérios de inclusão foram estudos publicados de 2018 a 2023, publicados nos idiomas português e inglês. **Resultados:** Um total de 821 publicações foram encontradas nas bases de dados consultadas, e, dessas, dez foram elegíveis para análise. Os estudos foram principalmente multicêntricos, com amostras variando

de 58 a 8246 participantes. Os inibidores de SGLT2 mais utilizados foram a Dapaglifozina e Empaglifozina. Essas medicações foram associadas a preservação da função renal e redução do risco de comprometimento cardíaco em pacientes com DRC. Os eventos adversos foram semelhantes na comparação dos grupos controle e placebo. **Conclusão:** Os benefícios do uso de inibidores da SGLT2 em doentes renais consistem na proteção da função renal e diminuição da albuminúria e/ou relação albumina-creatinina. Outros efeitos secundários foram a redução da pressão arterial (PA), diminuição do peso corporal e hospitalizações por causas cardíacas, redução do risco de hipercalemia e da HbA1c em diabéticos.

Palavras-chave: Inibidor da SGLT2, Doença Renal Crônica, Benefícios

ABSTRACT

Objective: To identify the benefits of using SGLT2 inhibitors in the progression of CKD. **Methods:** This is an integrative review study. We used the Cochrane Library, LILACS, Science Direct and PubMed databases and the following descriptors “SGLT2 inhibitor”, “kidney disease”, “benefits” and “medication”. Inclusion criteria were studies published from 2018 to 2023, published in Portuguese and English. **Results:** A total of 821 publications were found in the consulted databases, and, of these, ten were eligible for analysis. Studies were mostly multicenter, with samples ranging from 58 to 8246 participants. The most used SGLT2 inhibitors were Dapagliflozin and Empagliflozin. These medications have been associated with preservation of kidney function and reduced risk of cardiac compromise in patients with CKD. Adverse events were similar when comparing control and placebo groups. **Conclusion:** The benefits of using SGLT2 inhibitors in renal patients consist of protecting renal function and decreasing albuminuria and/or albumin-creatinine ratio. Other secondary effects were a reduction in blood pressure (BP), a decrease in body weight and hospitalizations for cardiac causes, a reduction in the risk of hyperkalemia and HbA1c in diabetics.

Key words: SGLT2 inhibitor, Chronic Kidney Disease, Benefits

RESUMEN

Objetivo: Identificar los beneficios del uso de inhibidores de SGLT2 en la progresión de la ERC. **Métodos:** Este es un estudio de revisión integradora. Utilizamos las bases de datos Cochrane Library, LILACS, Science Direct y PubMed y los siguientes descriptores “inhibidor de SGLT2”, “enfermedad renal”, “beneficios” y “medicamento”. Los criterios de inclusión fueron estudios publicados entre 2018 y 2023, publicados en portugués e inglés. **Resultados:** Se encontraron un total de 821 publicaciones en las bases de datos consultadas y, de estas, diez fueron elegibles para el análisis. Los estudios fueron en su mayoría multicéntricos, con muestras que oscilaron entre 58 y 8246 participantes. Los inhibidores de SGLT2 más utilizados fueron Dapagliflozina y Empagliflozina. Estos medicamentos se han asociado con la preservación de la función renal y la reducción del riesgo de compromiso cardíaco en pacientes con ERC. Los eventos adversos fueron similares cuando se compararon los grupos control y placebo. **Conclusión:** Los beneficios del uso de inhibidores de SGLT2 en pacientes renales consisten en proteger la función renal y disminuir la albuminuria y/o el cociente albúmina-creatinina. Otros efectos secundarios fueron la reducción de la presión arterial (PA), la disminución del peso corporal y las hospitalizaciones por causas cardíacas, la reducción del riesgo de hiperpotasemia y la HbA1c en diabéticos.

Palabras clave: Inhibidor de SGLT2, Enfermedad Renal Crónica, Beneficios

1. INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) consiste em lesão renal e perda progressiva e irreversível da função dos rins. Essa progressão pode levar à sua fase mais avançada, em que os rins perdem o total controle do meio interno (PASSOS VMA, et al, 2003).

Devido a morbimortalidade a DRC é considerada um problema de saúde pública em todo o mundo. No Brasil não é diferente, a incidência e a prevalência dessa doença renal, estão cada vez aumentando. A sociedade brasileira de nefrologia, estima que atualmente no Brasil, cerca de 133 mil pessoas dependem de algum tipo de diálise, esse número representa um crescimento de 100% nos últimos dez anos. Anualmente, em média mais de 20 mil pacientes entram em hemodiálise

todos os anos, com uma taxa média de mortalidade de 15% ao ano (PASSOS VMA, et al, 2003; MARINHO CLA, et al, 2017).

Inicialmente o paciente com DRC, de fase inicial, geralmente é assintomático. Entretanto, com a progressão da doença diferentes sinais e sintomas podem ser observados, como a hipervolemia, hipercalemia, acidose metabólica, hipertensão, anemia e doença mineral óssea. O desenvolvimento de doença renal terminal resulta em diversos sinais e sintomas conhecida como uremia (DUCAN BB, et al, 2013; ROSENBERG MD, 2014).

A nível de diagnóstico, a DRC é definida como anormalidades da estrutura ou função renal, presentes por mais de 3 meses. E os critérios para doença renal são: 1) Redução da TFG < 60ml/min/1,73m² e 2) Marcadores de dano renal (albuminúria; anormalidades no sedimento urinário; anormalidades eletrolíticas; anormalidades histológicas; anormalidades estruturais em exames de imagem; história de transplante renal (DUCAN BB, et al,2013; MARINHO CLA, et al, 2018). A DRC é dividida em 5 estágios:

Estágios de Função Renal	Tx de Filtração Glomerular
1	> 90 com Proteinúria
2	60-89 com Proteinúria
3a	45-59
3b	30-44
4	15-29
5	< 15 ou em diálise

Fonte: DUCAN (2013).

O tratamento do paciente doente renal crônico, busca o acompanhamento clínico para retardar a progressão da doença e identificar o momento certo de incorporar a terapia substitutiva renal (diálise). O tratamento da DRC, busca

compensar/controlar fatores como a hipertensão, hiperglicemia, dislipidemia, tabagismo, obesidade, doença cardiovascular e exposição a agentes nefrotóxicos (SANTOS LTM, et al, 2012).

Recentemente o FDA, aprovou a droga “Dapaglifozina”, um inibidor de SGLT2 com o propósito de reduzir o declínio da função renal, buscando reduzir a ocorrência de mortes por causas renais e cardiovasculares, além de prevenir o início de terapia renal substitutiva com a taxa de filtração glomerular (TFG) acima de 25mL/min/1.73m² (SANTOS LTM, et al, 2012). Diante do exposto, esse trabalho busca identificar os benefícios dos inibidores da SGLT2 na progressão da DRC, visando o retardo na progressão da doença e, posteriormente, uma redução dos índices de morbimortalidade ocasionados pela patologia.

2. MÉTODOS

O estudo se trata de uma revisão narrativa de literatura. Seguiu-se para a construção dessa revisão a identificação do tema, formulação da hipótese/problema de pesquisa, levantamento de dados, análise e interpretação, apresentação dos resultados e conclusão. A revisão foi dirigida a partir da seguinte pergunta norteadora: “Quais os benefícios da utilização dos inibidores da SGLT2 na progressão da DRC?”

A busca de artigos científicos foi realizada nas bases de dados: PubMed, Science Direct, Cochrane Library, LILACS e SciELO em 01 de Março de 2023.

Os artigos foram selecionados a partir dos seguintes descritores: “Inibidor da SGLT2”, “doença renal” e “benefícios” além de suas traduções para o inglês “SGLT2 inhibitor”, “kidney disease” and “benefits”. Os termos foram combinados utilizando o operador booleano “AND” para compor as estratégias de busca.

Foram critérios de elegibilidade estudos publicados de Janeiro de 2018 a Março de 2023, envolvendo indivíduos em tratamento com inibidores da SGLT2, faixa etária de 18 a 60 anos que desenvolveram algum grau de insuficiência/injúria renal, nos idiomas inglês e português.

Foram critérios de exclusão: artigos duplicados em mais de uma base de dados, desenho de estudo sem relato de uso de inibidores da SGLT2, registro de vantagens e desvantagens não forem relatadas, indivíduos portadores de condições e/ou patologias que não tratem com inibidores da SGLT2, pesquisas realizadas em animais, metanálises, revisões sistemáticas, editoriais e relatos de casos. Os autores realizaram análise minuciosa dos materiais científicos, afim de descrever e compilar os dados mais relevantes sobre o tema em evidência. Utilizando de planilhas e tabelas do Word e do Excel, para melhor organização das informações coletadas.

Títulos e resumos foram avaliados, e a leitura na íntegra foi efetuada quando havia dúvida sobre os desfechos examinados nos estudos. Os autores elaboraram um quadro para extrair dados dos estudos e fazer a síntese de evidências. As informações extraídas incluíram: autor e ano; local do estudo; *design* do estudo; grau de disfunção renal; benefícios; desvantagem.

3. RESULTADOS

Foram encontrados artigos no Pubmed (210), Science Direct (564), Cochrane Library (46) e LILACS (1), totalizando 821 artigos, utilizando os descritores INIBIDORES DE SGLT2 e DOENÇA RENAL CRÔNICA e BENEFÍCIOS (SGLT2 INHIBITORS and CHRONIC KIDNEY DISEASE and BENEFITS). Os títulos dos artigos foram avaliados a fim de determinar se eles eram potencialmente elegíveis para a inclusão, sendo excluídos os estudos que não possuíssem informações sobre inibidores de SGLT2 e DRC, resultando em 526 artigos.

O próximo passo foi a leitura dos resumos em que 263 foram eliminados, restando então 32 artigos. Desses, foram excluídos 22 por não atender a critérios de inclusão e/ou satisfazer algum critério de exclusão. Ao final, foram inclusos dez artigos para esta revisão, conforme Figura 1.

Figura 1. Fluxograma de estratégia de busca e seleção dos principais estudos para esta revisão integrativa.

Fonte: autoria própria

Dos 10 artigos analisados, todos são estudos de ensaio clínico randomizados controlados por placebo. Os locais dos estudos selecionados corresponderam aos EUA (1), Itália (1), Holanda (1) e 6 estudos foram multicêntricos. Além disso, apresentam amostras de 58 a 8.246 participantes. A idade dos participantes foram todos adultos, com a média nos artigos sendo de 63 anos.

Na maior parte das pesquisas, os indivíduos eram portadores de comorbidades como Doença Renal Crônica (DRC), Insuficiência Cardíaca (IC) e diabetes tipo II (DM II). Os desfechos primários nos objetivos buscavam avaliar os efeitos renais e cardiovasculares com o uso de inibidores de SGLT2. As análises extraídas de cada publicação e seus resultados estão descritas e sumarizadas com maiores detalhes no quadro 1.

QUADRO 01 – Características gerais dos artigos científicos selecionados para esta revisão integrativa.

TÍTULO	AUTOR / ANO	OBJETIVO	TIPO DE ESTUDO	LOCAL	PARTICIPANTE (Nº) / IDADE	COMORBIDADES ASSOCIADAS
Effects of the SGLT2 inhibitor dapagliflozin on proteinuria in non-diabetic patients with chronic kidney disease (DIAMOND): a randomised, double-blind, crossover trial	Cherney DZI, et al. 2020 (7)	Examinar os efeitos renais do inibidor de SGLT2 dapagliflozina em pacientes com DRC sem diabetes.	Estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo	Multicentro (Canadá, Malásia e Holanda)	58 (18-75 anos)	Diabetes, DRC
Effects of	Chertow, Glenn	Observar os efeitos	Ensaio clínico	Multicentrico	293 participa	Com ou sem

<p>Dapagliflozin in Stage 4 Chronic Kidney Disease</p>	<p>M., et al. 2021. (8)</p>	<p>do inibidor SGLT 2 dapagliflozina na redução do risco de IR e a sobrevida prolongada em pacientes com DRC com ou sem tipo 2 diabetes.</p>	<p>randomizado, duplo-cego, controlado por placebo</p>		<p>ntes com DRC estágio 4 receberam dapagliflozina e 331 receberam placebo. (18 anos ou mais)</p>	<p>Diabetes, DRC</p>
<p>Glycemic efficacy and safety of the SGLT2 inhibitor ertugliflozin in patients with type 2 diabetes</p>	<p>Dagogo-Jack S, et al. 2021 (9)</p>	<p>Relatar a eficácia glicêmica e a segurança da ertugliflozina em pacientes e resultados cardiovasculares</p>	<p>Ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo</p>	<p>EUA</p>	<p>8.246 pacientes, 1.776 com DRC estágio 3; 1.319 pacientes com DRC estágio 3, 457 pacientes tinham</p>	<p>DM2, DRC, Doença aterosclerótica, HAS, DAC</p>

<p>and stage 3 chronic kidney disease: an analysis from the VERTIS CV randomized trial</p>		<p>com doença renal crônica (DRC) estágio 3.</p>			<p>DRC estágio 3B</p>	
<p>Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease</p>	<p>EMPA-Kidney Collaborative Group, 2023 (10)</p>	<p>Avaliar os efeitos da empagliflozina em uma ampla gama de pacientes com DRC em risco de progressão.</p>	<p>Randomizado, duplo cego</p>	<p>Multicêntrico</p>	<p>6609 participantes versus placebo correspondente. Idade média de 63 anos</p>	<p>Com ou sem diabetes</p>
<p>Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease</p>	<p>Heerspink, Hiddo JL, et al. 2020 (11)</p>	<p>Observar o declínio sustentado na TFG em doença</p>	<p>Ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado</p>	<p>Multicêntrico (386 locais em 21 países)</p>	<p>4.289 participantes. Sendo 2152 placebo e 2152</p>	<p>Com ou sem Diabetes, DRC</p>

		renal em estágio terminal ou morte por causas renais ou cardiovasculares.	do por placebo		recebera dapagliflozina (IDADE MÉDIA: 61 ANOS)	
Empagliflozin and Cardiovascular and Kidney Outcomes across KDIGO Risk Categories: Post Hoc Analysis of a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled,	Levin, Adeera, et al. 2020. (12)	Avaliaram se a classificação de DRC teve influência no efeito do tratamento com empagliflozina.	Estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo	Multicêntrico (42 países)	6.952 pacientes; empagliflozina, n = 4.635; placebo, n:2.317 (Idade 63 anos)	DM tipo 2, doença cardiovascular aterosclerótica

Multinational Trial						
Early Change in Albuminuria with Canagliflozin Predicts Kidney and Cardiovascular Outcomes: A PostHoc Analysis from the CREDENCE Trial	Oshima, Megumi, et al. 2020. (13)	Observar melhora da albuminúria e função renal, além dos efeitos cardiovasculares	Estudo duplo-cego, controlado por placebo e randomizado	Multicêntrico	3.836 participantes (Idade maior que 33 anos)	DM2
Albuminuria-lowering effect of dapagliflozin alone and in combination with saxagliptin	Pollock C, et al. 2021 (14)	Avaliar o efeito de redução da albuminúria de com dapagliflozina com e sem o	Estudo duplo-cego, controlado por placebo e randomizado	Multicêntrico	1.187 pacientes, 145 para o grupo dapagliflozina, 155 para o grupo dapagliflozina-	DM2

<p>tin and effect of dapagliflozin and saxagliptin on glycaemic control in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease (DELIGHT): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial</p>		<p>inibidor da dipeptidil peptidase-4 saxagliptina e o efeito da dapagliflozina-saxagliptina no controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2 e DRC moderada a grave</p>			<p>saxagliptina e 148 para o placebo grupo.</p>	
<p>The Kidney Protective Effects of the</p>	<p>Provenzano M, et al. 2022 (15)</p>	<p>Relatar a eficácia e segurança da Dapagliflozina em</p>	<p>Estudo randomizado, duplo-cego, controlado</p>	<p>Holanda</p>	<p>4.304 (229 receberam ARM, desses 109</p>	<p>DM, IC, Dislipidemia, Doença aterosclerótica</p>

<p>Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitor, Dapagliflozin, Are Present in Patients With CKD Treated with Mineralocorticoid Receptor Antagonists</p>		<p>pacientes com DRC que foram ou não tratados com ARMs.</p>	<p>do por placebo</p>		<p>receberam Dapagliflozina)</p>	
<p>Nephrotic-range proteinuria in type 2 diabetes : Effects of empagliflozin on kidney</p>	<p>Ruggenti P, et al. 2022 (16)</p>	<p>Explorar o efeito da Empagliflozina em pacientes com DM 2 e DCV na progress</p>	<p>Estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo</p>	<p>Itália</p>	<p>7020 (112 com PNF no início do estudo)</p>	<p>DM e DCV</p>

disease progression and clinical outcomes		ção da DRC				
--	--	---------------	--	--	--	--

Legenda: SGLT2 (Cotransportador de Sódio- Glicose 2), DRC (Doença Renal Crônica), HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), DAC (Doença Arterial Coronariana); ARMs (Antagonista do Receptor de Mineralocorticoides), IC (Insuficiência Cardíaca).

Fonte: Autoria própria

Os participantes selecionados para os ensaios possuíam uma Taxa de Filtração Glomerular estimada que variavam de 25–75 ml/min por 1,73 m² e relação

Os participantes selecionados para os ensaios possuíam uma Taxa de Filtração Glomerular estimada que variavam de 25–75 ml/min por 1,73 m² e relação albumina/creatinina urinária de 200–5.000 mg/g, que entra na classificação de KDIGO de insuficiência renal (estágio II ao IV).

Dentre os inibidores de SGLT2 descritos pelos estudos, 04 foram utilizados Dapaglifozina 10mg, 03 abordavam Empaglifozina 10mg ou 25mg, 01 artigo com Canaglifozina 100mg, 01 estudo com Ertuglifozina 5mg e 15 mg, além de 01 pesquisa utilizando dois inibidores da SGLT2 Dapaglifozina (10 mg) isolada ou associada a saxagliptina (2,5 mg). Todos os estudos foram na dose de uma vez ao dia. Em relação ao tempo de acompanhamento desses pacientes, variou de 6 semanas a 9 anos, sendo a média de tempo de 2 anos e 6 meses.

Nos resultados obtidos pelos estudos, mostraram em sua maioria um desfecho renal positivo comparado ao grupo placebo, apresentando redução da albuminúria e aumento na taxa de filtração glomerular, reduzindo então a insuficiência renal. Outros efeitos observados foram diminuição do peso e dos casos de hipercalemia. Ademais, com relação aos desfechos secundários como

na morte cardiovascular ou de causas renais, hospitalização por insuficiência cardíacas/renais, foram menores nos estudos.

A incidência de efeitos adversos (EAs) que levaram o estudo a descontinuação do medicamento ou EAs graves não diferiram entre os grupos de usuários de inibidores de SGLT2 aos do grupo placebo. Os casos de cetoacidose diabética, hipoglicemia grave não foram observados em participantes sem diabetes tipo 2, e nos pacientes diabéticos teve uma taxa de ocorrência semelhante ao grupo placebo, bem como casos de fratura, infecções e outros EAs graves.

Embora reações adversas relacionadas aos rins tenham sido observadas com mais frequência em pacientes com DRC em estágio 4, essa taxa de ocorrência não foi aumentada pelo uso de algum dos inibidores de SGLT2. Um dos estudos com dapaglifozina mostrou que EAs foram totalmente reversíveis dentro de 6 semanas após a descontinuação da medicação.

As análises extraídas de cada publicação e seus resultados estão descritas e sumarizadas no Quadro 02.

QUADRO 02 – DESCRIÇÃO DO EFEITO DO USO DOS INIBIDORES DA SGLT2 NA DOENÇA RENAL CRÔNICA COM BASE NA SELEÇÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃO O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
Cherney DZI, et al. 2020 (7)	25 mL/min por 1,73 m ² . Excreção de	Dapaglifozina 10 mg, 01 vez ao dia	6 semanas	1) TFG foi alterado com o tratament	O número de pacientes que

AUTOR/ANEXO	TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAMENTO	Benefícios	Complicações
				Diminuição do peso corporal em 1,5kg com a Dapagliflozina	o com Dapagliflozina. Sem episódios de hipoglicemia ou mortes. Redução foi totalmente reversível dentro de 6 semanas após a descontinuação da Dapagliflozina.
Chertow, Glenn M., et al. 2021. (8)	Adultos com TFG de 25–75 ml/min por 1,73 m ² e relação albumina/c	Dapagliflozina 10 mg/dia ou placebo.	2 anos	1) 20% dos pacientes com DRC em estágio 4 no início do estudo randomiza	Como esperado, os pacientes com DRC em estágio 4 no início

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃ O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
	reatinina urinária de 200–5.000 mg/g			dos para Dapaglifloz ina experimen taram melhora na questão renal, em comparaçã o com 87 de 331 (26%) randomiza dos para placebo. 2) ≥50% de declínio sustentado na eTFG, insuficiênci a renal ou morte por doença renal ; hospitaliza ção por	do estudo eram mais propensos a experimen tar um ou mais SAEs ou AEs, resultando na descontinu ação do medicame nto do estudo. A incidência geral de SAEs foi numérica mente menor em pacientes tratados com Dapaglifloz ina versus

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃ O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				insuficiênci a cardíaca ou morte cardiovasc ular ; e morte por todas as causas.	placebo em ambos os estratos de estágio de DRC. EAs relacionad os aos rins tenham sido observado s com mais frequência em pacientes com DRC em estágio 4
Dagogo- Jack S, et al. 2021 (9)	(TFG 30- <60 mL/min/1,7 3 m 2 na triagem.	Erturglifozi na 5 mg e 15 mg diário	18 semanas	1) Em pacientes com DCV e DRC estágio 3A, a Ertugliflozi na resultou	A incidência de EAs, hipoglicem ia sintomátic a, hipovolemi

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				<p>em reduções na HbA1c, peso corporal e PAS, manutenção da eTFG e foi geralmente bem tolerada. Os resultados no subgrupo estágio 3B da DRC foram geralmente semelhantes, exceto por uma resposta atenuada</p>	<p>a, e EAs relacionados ao rim não diferiram entre Ertugliflozina e placebo nos subgrupos do estágio 3 da DRC.</p>

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				<p>da HbA1c com a dose de 15 mg. 2) Subgrupo de pacientes DRC estágio 3, reduções significativas na HbA1c ao longo de 18 semanas com Ertugliflozina. As alterações desde linha de base até a semana 18 foram 0,27% com Ertugliflozina.</p>	

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃO O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				<p>na 5 mg e 0,28% com Ertugliflozi na 15 mg.</p> <p>3) Ambas as doses de Ertugliflozi na (5mg e 15mg) resultou em reduções ajustadas por placebo estatisticamente significativas na HbA1c desde o início na semana 18 no subgrupo</p>	

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃ O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				do estágio 3 da DRC e no estágio da DRC subgrupo 3.	
EMPA- Kidney Collaborati ve Group, 2023 (10)	TFG de ≥ 20 a < 45 ml/minuto/ $1,73m^2$; ou ≥ 45 a < 90 ml/minuto/ $1,73m^2$ com relação albumina- creatinina (ACR) urinária de ≥ 200 mg/g.	Empagliflo zina (10 mg uma vez ao dia) versus grupo placebo	2 anos	1) houve significativ amente menos hospitaliza ções iniciais e subsequen tes por qualquer causa no grupo de Empagliflo zina 2) Não houve efeito estatística mente significativ o no	Cetoácidos e ocorreu em 6 pacientes no grupo Empagliflo zina versus 1 paciente no grupo placebo. Amputaçõ es de membros inferiores ocorreram em 28 pacientes no grupo Empagliflo zina e 19

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				<p>composto de hospitalização por insuficiência cardíaca ou morte por causas cardiovasculares ou morte por qualquer causa. 3) Houve uma queda aguda na eTFG no início do tratamento do estudo, seguida por uma desaceleração da taxa</p>	<p>no grupo placebo. Não houve evidência aparente de que a Empagliflozina aumentasse a incidência de eventos adversos graves.</p>

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃ O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				de declínio anual.	
Heerspink, Hiddo JL, et al. 2020 (11)	TFG estimada de 25 a 75 ml por minuto por 1,73 m e uma proporção urinária de albumina para creatinina de 200 a 5000	Dapaglifloz ina (10 mg uma vez ao dia) ou placebo correspon dente,	2,4 anos	1) Declínio sustentado na TFG estimada de pelo menos 50%, doença renal em estágio terminal ou morte por causas renais ou cardiovasc ulares ocorreu em 197 participant es (9,2%) no grupo Dapaglifloz ina e 312 participant	A cetoacidos e diabética não foi relatada em nenhum participant e que recebeu Dapaglifloz ina e em dois participant es que receberam placebo. Nem cetoacidos e diabética nem hipoglicem ia grave foram

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				<p>es (14,5%) no grupo placebo. 2) A incidência de cada desfecho secundário foi menor no grupo Dapaglifloz ina do que no grupo placebo. A taxa de risco para o rim composto de um declínio sustentado na TFG estimada de pelo menos 50%,</p>	<p>observadas em participant es sem diabetes tipo 2. Houve um caso confirmad o de gangrena de Fournier no grupo placebo e nenhum no grupo Dapaglifloz ina.</p>

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃ O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				doença renal em estágio terminal ou morte por causas renais foi de 0,56.	
Levin, Adeera, et al. 2020. (12)	Legenda: SGLT2 (Cotransportador de Sódio-Glicose 2), DRC (Doença Renal Crônica), eTFG (Taxa de filtração glomerular estimada), PFN (Proteinúria na Faixa	Empagliflozina 10 mg, Empagliflozina 25 mg	2 anos e 6 meses	1) A incidência de eventos renais foi maior com categorias de risco KDIGO mais altas para os grupos de Empagliflozina e placebo. No entanto, para cada um dos	As taxas de taxa de incidência foram semelhantes para Empagliflozina versus placebo em todos os eventos adversos avaliados, exceto para a incidência de qualquer

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃ O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
	Nefrótica), ARMs (Antagonis ta do Receptor de Mineraloco rticoides), IC (Insuficiên cia Cardíaca), EAs (Efeitos Adversos), RAC (Relação Albumina- Creatinina) , relação albumina- creatinina urinária (RACU/ UARC), Eventos			três desfechos renais e o composto de desfechos renais a Empagliflo zina foi associada a um risco relativo consistent e e menor versus placebo nas categorias de risco KDIGO 02) Durante as 4 semanas iniciais de tratament o, a redução	evento adverso e hipercale mia. As taxas de eventos adversos consistent es com infecção genital foram maiores com Empagliflo zina do que com placebo; isso foi visto nas categorias de risco KDIGO.

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃ O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
	cardiovasc ulares adversos maiores (ECAM), hospitaliza ção por insuficiênci a cardíaca ou morte cardiovasc ular (HIC/morte CV), HAS (Hipertens ão Arterial Sistêmica), DAC (Doença Arterial Coronarian a). MC de ≤45 kg/ m 2 , doença cardiovasc ular			média semanal da eTFG ajustada foi numérica mente maior nos grupos de Empagliflo zina versus placebo para todos os subgrupos de risco KDIGO. Durante o período de tratament o crônico de manutenç ão, no entanto, eTFG	

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
	estabeleci da e TFGe \geq 30 ml/min por 1,73 m ²			média foi estável em todos os subgrupos de Empagliflo zina, mas diminuiu nos subgrupos de placebo. Finalment e, durante o acompanh amento pós- tratament o, a média ajustada de eTFG nos subgrupos de Empagliflo	

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				zina aumentou, enquanto pouca mudança foi observada nos níveis de eTFG nos grupos de placebo.	
Oshima, Megumi, et al. 2020. (13)	TFG de 30 a <90 ml/min por 1,73 m ² e relação albumina- creatinina urinária (RACU) entre 300 e 5.000 mg/g	Canaglifloz ina 100mg e placebo	2 anos e 6 meses	1) A Danaglifloz ina, em comparaçã o com o placebo, reduziu a média geométric a da RACU em 26 semanas em 31%. A Canaglifloz	Transição no estágio RACU durante as primeiras 26 semanas estava associada a desfechos renais e cardiovasc ulares. A

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃ O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				<p>ina aumentou as chances de uma redução >30% na RACU e diminuiu as chances de um aumento \geq30% na RACU na semana 26. O tratamento com Canagliflozina também reduziu o risco de progressão no estágio RACU na semana 26</p>	<p>progressão de RACU para albuminúria na faixa nefrótica foi associada a um risco significativamente maior de rim e HIC/morte CV, após ajuste para com variáveis basais e alterações na semana 26 em HbA1c, peso corporal,</p>

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃ O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				de albuminúri a não nefrótica para nefrótica. Além disso, a Canaglifloz ina aumentou a probabilid ade de atingir a regressão no estágio RACU (de macroalbu minúria para micro ou normoalbu minúria) em comparaçã	PA sistólica e eGFR.

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				o com placebo.	
Pollock C, et al. 2021 (14)	[RACU] 30– 3500 mg/g), TFG de 25–75 mL/min por 1,73 m ² e uma HbA1c de 7,0–11,0% (53–97 mmol/mol) ,	Dapaglifloz ina (10 mg) isolada ou associada a saxagliptin a (2,5 mg) diário	36 semanas	1) A diferença na alteração média de RACU desde o início foi de 21.0 para Dapaglifloz ina e 38.0% para Dapaglifloz ina– Saxagliptin a 2)A HbA1c foi reduzida na Dapaglifloz ina– grupo Saxagliptin a em comparaça	O número de pacientes com eventos adversos [54%] no grupo Dapaglifloz ina, [68%] no grupo Dapaglifloz ina– grupo Saxagliptin a e [55%] no grupo placebo) ou eventos adversos graves [8%], [8%] e [11%], respectiva mente

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				<p>o com o grupo placebo na semana 24. 3) Comparado com o placebo, a diferença média na alteração na HbA1c na semana 24 foi de 0.2% no grupo Dapagliflozina e 0.6% na Dapagliflozina-Saxagliptin a grupo. 4) A redução foi completa</p>	<p>foram semelhantes entre os grupos.</p>

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃ O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				mente reversível após o tratament o descontinu ação, com valores na Dapaglifloz ina e grupos Dapaglifloz ina- Saxagliptin a.	
Provenzan o M, et al. 2022 (15)	25–75 ml/min por 1,73 m ² ; relação albumina- creatinina 200–500 mg/g	Dapaglifozi na 10 mg, 01 vez ao dia	8 meses	1) A Dapaglifloz ina causou um declínio agudo na eTFG desde o início até a segunda semana, e	A incidência de EAs levando ao estudo descontinu ação do medicame nto ou EAs graves não diferiram

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				<p>esse efeito foi semelhante e independentemente do uso de ARM. 2) Redução taxa de eTFG em extensão em pacientes tratados com ARMs (diferença [placebo vs. Dapagliflozina] 2,0 ml/min por 1,73 m²/ano) e os não tratados</p>	<p>entre os grupos Dapagliflozina e placebo e foi semelhante e em participantes tratados e não tratados com ARMs no início do estudo.</p>

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃ O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				(diferença [placebo vs Dapagliflozina] 1,9 ml/min por 1,73 m ² /ano). 3) Redução do risco e da hipercalcemia.	
Ruggenenti P, et al. 2022 (16)	≥30 mL/min/1,73 m ²	Empaglifozina 10mg, 01 vez ao dia	9 anos	1) Benefícios da Empagliflozina na morte cardiovascular, hospitalização por IC ou resultados importantes, foram	O perfil geral de segurança da Empagliflozina foi comparável entre os participantes com e sem PFN na linha de base.

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃ O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				<p>consistentes em participantes com e sem proteinúria na faixa nefrótica (PFN). 2) Efeitos do tratamento de Empagliflozina na inclinação média anual ajustada eTFG foram mais pronunciados em participantes com PFN versus aqueles</p>	

AUTOR/AN O	TAXA DE FILTRAÇÃO O GLOMERU LAR ESTIMADA (eTFG)	INIBIDOR DE SGLT2	DURAÇÃO DO TRATAME NTO	BENEFÍCI OS	COMPLICA ÇÕES
				sem. 3) Estima-se que a Empagliflo zina duplique o tempo mediano hipotético para o estágio final da DRC projetada em participant es com PFN.	

Legenda: SGLT2 (Cotransportador de Sódio- Glicose 2), DRC (Doença Renal Crônica), eTFG (Taxa de filtração glomerular extimada), PFN (Proteinúria na Faixa Nefrótica), ARMs (Antagonista do Receptor de Mineralocorticoides), IC (Insuficiência Cardíaca), EAs (Efeitos Adversos), RAC (Relação Albumina-Creatinina), relação albumina-creatinina urinária (RACU/ UARC), Eventos cardiovasculares adversos maiores (ECAM), hospitalização por insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular (HIC/morte CV), HAS (Hipertensão Arterial

Sistêmica), DAC (Doença Arterial Coronariana).

Fonte: autoria própria.

4. DISCUSSÃO

Os inibidores de SGLT2 possuem efeitos nefroprotetores ao melhorar a oxigenação tubular e reduzir o estresse hipóxico. Essas mudanças catabólicas podem ajudar a fornecer um substrato de energia mais eficiente para limitar a hipóxia, bem como para normalizar a autofagia metabólica, melhorando assim a função mitocondrial.

Além disso, o efeito natriurético dos inibidores de SGLT2 ativa o feedback tubuloglomerular, reduzindo a hipertensão glomerular e a hiperfiltração para limitar os danos renais. Ademais, a redução do transporte de sódio no túbulo proximal também pode contribuir para a redução da energia e, assim, melhorar as alterações funcionais e estruturais na doença renal diabética (POLLOCK C, et al., 2019).

Esses efeitos foram demonstrados em pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e DRC no estudo CREDENCE. Além disso se viu que os efeitos se estendem à população mais ampla de pessoas, como DRC sem DM2 também, para quem os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) eram os escolhidos no tratamento farmacológico que demonstrava prevenir a insuficiência renal (PERKOVIC V, et al., 2019).

Os inibidores de SGLT2 mais utilizados nos estudos foram: Dapaglifozina (CHERNEY DZI, et al., 2020; CHERTOW, et al., 2021; HEERSPINK, et al., 2020; POLLOCK C, et al., 2019; PROVENZANO M, et al., 2021) e Empaglifozina (EMPA-KIDNEY COLLABORATIVE GROUP, 2023; LEVIN, et al., 2020; RUGGENENTI P, et al., 2021). Por outro lado, a Canaglifozina (OSHIMA, et al., 2020) e Ertuglifozina (DAGOGO-JACK S, et al., 2021) possuem menos estudos que demonstram seus benefícios na progressão da DRC. Essas medicações foram associadas a preservação da função renal e redução do risco de comprometimento cardíaco em pacientes com DRC estágio (DUNCAN BB, et al., 2013; CHERNEY DZI, et al.,

2020; DAGOGO-JACK S, et al., 2021; HEERSPINK, et al., 2020; PERKOVIC V, et al., 2019).

Nessa revisão se verificou alguns benefícios no uso dessas medicações em pacientes com DRC: 1) Proteção da função renal (CHERNEY DZI, et al., 2020; LEVIN, et al., 2020; PROVENZANO M, et al., 2021), 2) Diminuição da albuminúria e/ou relação albumina-creatinina (OSHIMA, et al., 2020; POLLOCK C, et al., 2019; RUGGENENTI P, et al., 2021), 3) Redução da pressão arterial (PA) (DAGOGO-JACK S, et al., 2021), 4) Diminuição do peso corporal (CHERNEY DZI, et al., 2020; DAGOGO-JACK S, et al., 2021), 5) Diminuição de hospitalizações por causas cardíacas (CHERTOW, et al., 2021; EMPA-KIDNEY COLLABORATIVE GROUP, 2023; RUGGENENTI P, et al., 2021), 6) Redução do risco de hipercalemia (PROVENZANO M, et al., 2021) e 7) Redução da HbA1c (DAGOGO-JACK S, et al., 2021; POLLOCK C, et al., 2019). Outros efeitos benéficos propostos dos inibidores de SGLT2 incluem um aumento na oxidação de gordura e cetona produção corporal, efeitos anti-inflamatórios e antifibróticos (RUGGENENTI P, et al., 2021).

Os inibidores de SGLT2, embora originalmente desenvolvidos como medicamentos para baixar a glicose, também mostraram em alguns estudos reduzir a albuminúria. A Dapagliflozina reduziu a albuminúria quando administrado em combinação com IECA ou bloqueador do receptor de angiotensina II (BRA-II) (HEERSPINK, et al., 2020; POLLOCK C, et al., 2019). No entanto, no estudo de Cherney DZI, et al. (2020), o tratamento de 6 semanas com Dapagliflozina não afetou a proteinúria em pacientes com DRC sem diabetes, mas induziu um declínio agudo e reversível na eTFG e uma redução no peso corporal.

Verificou-se que a Dapagliflozina foi a medicação mais discutida entre os estudos uma vez que apresenta um perfil de segurança aceitável na população incluindo participantes com TFG estimada tão baixa quanto 25 ml por minuto por 1,73 m². Não houve casos de cetoacidose diabética com Dapagliflozina e episódios de hipoglicemia não ocorreram em participantes sem Diabetes (CHERNEY DZI, et al., 2020; CHERTOW, et al., 2021).

O estudo de Pollock C, et al. (2019) avaliou a associação da Dapagliflozina com Saxagliptina e isoladamente. Notou-se que a associação pode atingir os objetivos duplos de redução eficaz da glicemia (diminuição da HbA1C) e redução da excreção de albumina, em pacientes com DM2 e DRC. Este perfil benéfico torna a combinação dessas drogas uma opção potencialmente atraente para retardar a progressão da doença renal e cardiovascular nesses pacientes (POLLOCK C, et al., 2019).

A eficácia e segurança da combinação de SGLT2 e inibidores de DPP-4 na melhoria do controle glicêmico têm sido demonstrados em pacientes. No entanto, o potencial de esta combinação para melhorar o controle glicêmico e reduzir a albuminúria em pacientes com DM2 e DRC era previamente desconhecida. A redução da HbA1c quando a Saxagliptina é adicionada ao Dapagliflozina é clinicamente relevante em pacientes com insuficiência renal deficiência porque os efeitos glicêmicos dos inibidores do SGLT2 são atenuados quando a função renal diminui (POLLOCK C, et al., 2019).

No estudo de Provenzano M, et al. (2022) foi comparado os efeitos dos inibidores de SGLT2 e antagonistas dos receptores de mineralocorticoides (ARMs) e explicados por meio de vias distintas. Ambas as classes de agentes exercem efeitos hemodinâmicos e resultam na redução na pressão intra glomerular, o que provavelmente contribui para a estabilização a longo prazo da função renal. Nesse contexto, os efeitos redutores da pressão arterial de ambas as classes de drogas podem exercer benefício adicional.

Os ARMs aumentam a concentração sérica de potássio e o risco de hipercalemia. Em contraste, os inibidores de SGLT2 reduzem o risco de hipercalemia. Nesse sentido, no estudo CREDENCE, a Canagliflozina reduziu o risco de eventos adversos (EAs) relacionados à hipercalemia assim também o estudo no DAPA-HF (Dapagliflozina e Prevenção de Resultados Adversos na Insuficiência Cardíaca), entre pacientes com IC, a Dapagliflozina teve o mesmo efeito. Esses dados fornecem uma justificativa convincente para testar a eficácia e segurança a longo prazo da combinação do inibidor de SGLT2 e terapia de ARM em pacientes

com DRC e IC (CHERTOW, et al., 2021; PERKOVIC V, et al., 2019; WIVIOTT SD, et al., 2019; MCMURRAY JJV, et al., 2019).

Já a Empagliflozina pode retardar a perda da função renal e retardar o início estimado do estágio final da doença renal projetada em pacientes com DM2 e doença cardiovascular complicada pela proteinúria na faixa nefrótica. Notavelmente, a Empagliflozina também melhorou os resultados clínicos, reduzindo a hospitalização por todas as causas em 39% neste subgrupo doente do estudo EMPA-REG (RUGGENENTI P, et al., 2021).

Embora a eficácia da HbA1c tenha sido atenuada na amostra do estudo, reduções no peso corporal e PAS com Ertugliflozina em pacientes com DRC estágio 3 foram semelhantes aos observados em pacientes com função renal em uma análise agrupada do estudo VERTIS controlados por placebo. Reduções de peso e PA em pacientes com diferentes graus de função renal sugerem que os efeitos da Ertugliflozina no peso corporal e PAS são independentes da glicosúria (DAGOGO-JACK S, et al., 2021).

Da mesma forma, em recente meta-análise, o efeito benéfico dos inibidores de SGLT2 foi demonstrado em eventos cardiovasculares apenas observado em pacientes com doença aterosclerótica estabelecida. Este último poderia apenas refletir um efeito benéfico fraco de inibidores de SGLT2, ou pode indicar modificação do efeito verdadeiro por albuminúria ou status da doença aterosclerótica. Se a última for verdadeira, pode levantar a possibilidade de diferentes resultados de um mesmo efeito farmacológico (CHUN KJ, et al., 2021).

Os benefícios para desfechos cardiovasculares foram maiores em pacientes com eTGF reduzida ou albuminúria evidente em comparação com pacientes sem a condição. Além disso, o benefício renoprotetor absoluto foi substancialmente maior no pacientes com do que sem albuminúria evidente (CHUN KJ, et al., 2021).

O presente estudo também avaliou as complicações do uso dos inibidores de SGLT2 em comparação com placebo. Os eventos adversos foram semelhantes entre os dois grupos (CHERNEY DZI, et al., 2020; RUGGENENTI P, et al., 2021). Foram descritos poucos casos de cetoacidose, infecções do trato urinário,

desidratação, fraturas ósseas e lesão hepática (EMPA-KIIDNEY COLLABORATIVE GROUP, 2023). Não houve evidência aparente de que os inibidores de SGLT2 aumentasse a incidência de complicações.

5. CONCLUSÃO

Os inibidores de SGLT2 são medicações que alteram a morbimortalidade dos pacientes acometidos pela DRC e DM2. As evidências dos ensaios clínicos apoiam o papel da inibição de SGLT2 para prevenir eventos renais e cardiovasculares. Em pacientes com DRC, a proteção da função renal e diminuição da albuminúria e/ou relação albumina-creatinina constituem os principais benefícios. Outros efeitos secundários como a redução da PA, diminuição do peso corporal e hospitalizações por causas cardíacas, redução do risco de hipercalemia e da HbA1c em diabéticos foram observados nos estudos analisados. Diante disso, os dados elencados pelo presente trabalho fornecem informações úteis na tomada de decisão no tratamento de pacientes renais crônicos, modificando o curso da doença e suas possíveis complicações.

REFERÊNCIAS

1. Carvalho Sociedade Brasileira de Nefrologia. Censo Brasileiro de Diálise: 1999-2015. São Paulo: SBN; 2015 [citado em 2017 Jul 4].
2. Cherney DZI, Dekkers CCJ, Barbour SJ, et al. Effects of the SGLT2 inhibitor dapagliflozin on proteinuria in non-diabetic patients with chronic kidney disease (DIAMOND): a randomised, double-blind, crossover trial [published correction appears in *Lancet Diabetes Endocrinol*. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2020;8(7):582-593.
3. Chertow, Glenn M., et al. "Effects of dapagliflozin in stage 4 chronic kidney disease." *Journal of the American Society of Nephrology* 32.9 (2021): 2352-2361.
4. Chun KJ, Jung HH. SGLT2 Inhibitors and Kidney and Cardiac Outcomes According to Estimated GFR and Albuminuria Levels: A Meta-analysis of

Randomized Controlled Trials. *Kidney Med.* 2021;3(5):732-744.e1. Published 2021 Jun 19. doi:10.1016/j.xkme.2021.04.009.

5. Dagogo-Jack S, Pratley RE, Cherney DZI, et al. Glycemic efficacy and safety of the SGLT2 inhibitor ertugliflozin in patients with type 2 diabetes and stage 3 chronic kidney disease: an analysis from the VERTIS CV randomized trial. *BMJ Open Diabetes Res Care.* 2021;9(1):e002484.

6. Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, Duncan MS, Giugliani C. Medicina Ambulatorial – Conduas de atenção primária baseadas em evidências. 4^a ed. Porto Alegre: Artmed; 2013

7. EMPA-Kidney Collaborative Group. “Empagliflozin in patients with chronic kidney disease.” *New England Journal of Medicine* 388.2 (2023): 117-127

8. Heerspink, Hiddo JL, et al. “Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease.” *New England Journal of Medicine* 383.15 (2020): 1436-1446.

9. Levin, Adeera, et al. “Empagliflozin and cardiovascular and kidney outcomes across KDIGO risk categories: post hoc analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled, multinational trial.” *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 15.10 (2020): 1433-1444

10. Marinho CLA, Oliveira JF, Borges JES, Fernandes FECV, Silva RS. Associação entre características sociodemográficas e qualidade de vida de pacientes renais crônicos em hemodiálise. *Rev Cuid.* 2018 ; 9 (1): 2017 – 29.

11. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. *N Engl J Med* 2019;381:1995-2008.

12. Oshima, Megumi, et al. “Early change in albuminuria with canagliflozin predicts kidney and cardiovascular outcomes: a post hoc analysis from the CREDENCE trial.” *Journal of the American Society of Nephrology* 31.12 (2020): 2925-2936.

13. Passos VMA, Barreto SM, Lima-Costa MFF, Bambuí Health and Ageing Study (BHAS) Group – Detection of renal dysfunction based on serum creatinine levels in a Brazilian community. The Bambuí Health and Ageing Group. *Braz J Med Biol Res* 36: 393-401, 2003
14. Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, et al. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy. *N Engl J Med* 2019;380:2295-2306.
15. Pollock C, Stefánsson B, Reyner D, et al. Albuminuria-lowering effect of dapagliflozin alone and in combination with saxagliptin and effect of dapagliflozin and saxagliptin on glycaemic control in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease (DELIGHT): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2019;7(6):429-441.
16. Provenzano M, Jongs N, Vart P, et al. The Kidney Protective Effects of the Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitor, Dapagliflozin, Are Present in Patients With CKD Treated With Mineralocorticoid Receptor Antagonists. *Kidney Int Rep.* 2021;7(3):436-443. Published 2021 Dec 14
17. Rosenberg, M. Overview of the management of chronic kidney disease in adults. [Internet]. Waltham (MA): UpToDate, Inc., 2014.
18. Ruggenenti P, Kraus BJ, Inzucchi SE, et al. Nephrotic-range proteinuria in type 2 diabetes: Effects of empagliflozin on kidney disease progression and clinical outcomes. *EClinicalMedicine.* 2021;43:101240. Published 2021 Dec 24
19. Santos LTM, Mansur HN, Paiva TFPS, Colugnati FAB, Bastos MG. Letramento em saúde: importância da avaliação em nefrologia. *J. Bras. Nefrol.* 2012 ; 34 (3): 293 – 302 .
20. Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, et al. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2019;380:347-355

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil